

MATERIA: DOCTRINA ESTANDAR DE LA ARGUMENTACION.

CATEDRATICO: DR. ROGELIO LOPEZ SANCHEZ

EQUIPO: SERGIO ARTURO SANTIAGO PALMA
JORGE SIGIFREDO YAÑEZ ALEMAN
JAVIER CORREA RAMOS

CASO HIPOTETICO

VIGILANCIA MASIVA EN AMERICA LATINA..

Imagina que un Estado parte de la Convención Americana adopta una ley de retención generalizada de metadatos similar a la Directiva 2006/24, justificada en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

PREGUNTA

¿Cómo resolvería la Corte IDH?

ANALISIS PROBABLE:

Artículo 11 CADH (PRIVACIDAD): Derecho a vida privada incluye comunicaciones.

Artículo 13 CADH (Libertad de Expresión): Vigilancia genera efecto intimidante.

Artículo 8 CADH (Garantías Judiciales): Ausencia de control judicial vulnera debido proceso.

PROBABLE RESULTADO:

La Corte IDH declara la ley incompatible con la Convención, aplicando el mismo test de proporcionalidad que el TJUE.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Se debe reconocer por parte de este órgano colegiado, que el Estado (como ente público), debe de tener como objetivo principal el bien común, y si ello, implica restricciones, estas deben de estar dirigidas a cumplir con el interés público.

Sin embargo, considerar que aquellas restricciones pueden ser absolutas, no es un pensamiento compatible con la evolución del *Estado de Derecho* que debe de regir en toda sociedad democrática.

Lo anterior se refleja en el contenido del artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” (en adelante la CASDH), del que se desprende que los Estados parte de la Convención, tienen el deber y obligación de respetar los derechos humanos de los miembros de su sociedad, de ahí que no se pueden adoptar leyes o actos que vulneren los derechos humanos de las personas.

Con eso en mente, es evidente que el ordenamiento materia de la demanda presentada por los quejosos, transgrede los artículos 8, 11 y 13 de la CASDH, por los argumentos legales que a continuación se establecen:

El ordenamiento demandado violenta las garantías judiciales de las personas, ya que parte de la premisa que todos los ciudadanos

pueden cometer infracciones penales ligadas con el narcotráfico y el crimen organizado, con lo cual se violenta el principio de “presunción de inocencia”, es decir, toda persona tiene derecho a ser considerada inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad, lo cual acontece con el dictado de una sentencia de condena ejecutoriada¹.

Por lo que considerar a todos los miembros de la publicación del Estado denunciado, es flagrante que parte de una premisa de culpabilidad errónea, y que es transgresora de la convención.

Asimismo, **la disposición materia de estudio, genera una vulneración a la privacidad de las personas**, consagrada en el numeral 11 de la CASDH, ya que la citada ley no hace una ponderación sobre las necesidades de la vigilancia de sus pobladores, al realizarla de manera general e indiscriminada, sin dar a conocer que aspectos personales, sociales, morales o éticos, son los considerados por el Estado, para someter a los miembros de su sociedad a una vigilancia total.

Lo anterior torna el mandato denunciado, como arbitrario o abusivo, al ordenar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas que habitan en el Estado denunciado.

Dicha transgresión **se extiende al derecho de libertad de pensamiento y de expresión**, salvaguardada en el artículo 13 de la CASDH.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH o CIDH) ha señalado que el citado derecho implica que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones².

Es evidente, que el Estado denunciado, al tener una vigilancia absoluta sobre todos los miembros de su población, restringe la libertad

¹ Mercado Espejo I. año 2024, título Reconocimiento del derecho humano fundamental a la libertad de expresión y el principio de presunción de inocencia en el Perú. Editorial editorial Navegante. <https://zenodo.org/records/13839246>

² Torres Armendáriz, L., & Altamirano Castro, J. G. (2025). Libertad de expresión y derechos en conflicto: límites y retos en el marco jurídico mexicano. Revista universita ciencia, 13(36), 200-216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15122208>

MATERIA: DOCTRINA ESTANDAR DE LA ARGUMENTACION.

CATEDRATICO: DR. ROGELIO LOPEZ SANCHEZ

EQUIPO: SERGIO ARTURO SANTIAGO PALMA
JORGE SIGIFREDO YAÑEZ ALEMAN
JAVIER CORREA RAMOS

de pensamiento y de expresión, porque estos no podrán realizar lo anterior, sin pensar en las repercusiones que tendrán por parte del gobierno, por ende estaría coartando esa prerrogativa.

Esta comisión reconoce, la necesidad del Estado denunciado de tener políticas de prevención, investigación, detención o enjuiciamiento de infracciones relacionadas con el narcotráfico o el crimen organizado, ya que estos delitos amenazan la seguridad pública y generan un daño significativo a diversos sectores de la sociedad (la niñez, los adolescentes, la economía, por mencionar algunos)³.

Sin embargo, esas medidas deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática, es decir, deberá de considerarse:

- La finalidad de la vigilancia.
- Las categorías de vigilancia.
- El alcance de la vigilancia establecida.
- Las garantías o procesos de control, para evitar accesos o filtraciones ilícitas o abusivas de la información recopilada.
- La determinación del responsable de la vigilancia.
- Los plazos de vigencia de la vigilancia, la forma de impugnar la misma, habida cuenta de la naturaleza, alcance y objetivo de aquella o categoría.
- Los riesgos para los derechos y libertades de los individuos.
- El derecho de los sujetos (vigilados) a ser informados sobre la aplicación de la vigilancia, salvo que pueda ser perjudicial para los fines de esta.

Cabe indicar que las citadas directrices, solamente son enunciativas, más no limitativas para el Estado denunciado, el cual puede incluir mayores aspectos, para proteger los derechos de su población.

³ Banchio, P. (2024). Crimen organizado: marco conceptual y desafíos estructurales. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161448>

DECISIÓN

De ahí, que esta comisión por unanimidad considera que la ley en estudio, violenta los derechos que las personas, previstos en los artículos 8, 11 y 13 de la CASDH.

Por ello el Estado debe de adoptar, en un plazo razonable de un año, las medidas necesarias para garantizar los derechos de protección de la honra y de la dignidad, así como de libertad de pensamiento de las personas, así como el pleno ejercicio de la garantía judicial de presunción de inocencia de los sujetos, para dar cabal cumplimiento a los ordenamientos antes citadas de la CASDH.

Deberá de ordenarse la conclusión de cualquier forma de vigilancia ordenada conforme al ordenamiento aquí analizado, ya que resulta contrario a los artículos de esta convención.

MATERIA: DOCTRINA ESTANDAR DE LA ARGUMENTACION.

CATEDRATICO: DR. ROGELIO LOPEZ SANCHEZ

EQUIPO: SERGIO ARTURO SANTIAGO PALMA
JORGE SIGIFREDO YAÑEZ ALEMAN
JAVIER CORREA RAMOS

BIBLIOGRAFÍAS

Mercado Espejo I. año 2024, título Reconocimiento del derecho humano fundamental a la libertad de expresión y el principio de presunción de inocencia en el Perú. Editorial editorial Navegante.
<https://zenodo.org/records/13839246>

Torres Armendáriz, L., & Altamirano Castro, J. G. (2025). Libertad de expresión y derechos en conflicto: límites y retos en el marco jurídico mexicano. Revista universita ciencia, 13(36), 200-216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15122208>

¹ Banchio, P. (2024). Crimen organizado: marco conceptual y desafíos estructurales. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161448>